

ЯПОНСЬКА ГРАВЮРА ТА ТРАДИЦІЙНИЙ ЖИВОПИС ЯК ОСНОВА ВІЗУАЛЬНОГО СТИЛЮ ВІДЕОГРИ «ЇКАМІ»

Хайло Альона ¹

¹ Аспірантка кафедри фольклористики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
iwerwolfai@gmail.com

Анотація. В роботі розглянуто візуальний стиль відеогри «Їкамі», зокрема проаналізовано його художні особливості та досліджено прямий зв'язок з японською традиційною гравюрою укійо-е, живописом сумі-е та ілюстрацій в емакімоно (ямато-е). Для виведення особливостей зазначених стилей також було коротко оглянуто й проаналізовано роботи ряду українських вчених-сходознавців, присвячені обраним художнім стилям японського художнього мистецтва.

Ключові слова: Їкамі, відеогра, цифрове мистецтво, сумі-е, укійо-е, емакімоно, гравюра, живопис.

Розробники відеоігор використовують сьогодні надзвичайно великий спектр різних стилів та видів комп'ютерної графіки: ми можемо побачити в іграх як фотореалістичну та деталізовану 3D графіку та VR, так 2.5D та 2D, піксельну або ізометричну графіку з різним ступенем та рівнем стилізації. Зазначена стилізація може бути заснована як на індивідуальному, оригінальному стилі, розробленому суто для конкретної гри, так і напряду бути натхненна певним класичним видом мистецтва тієї чи іншої культури в певну історичну епоху. Часом розробники таких ігор не просто запозичують той чи інший художній прийом з мистецтва, але й повністю відтворюють його в своїй грі, створюючи оригінальні й неповторні ігри. Одну з таких ігор ми і хочемо розглянути в нашому дослідженні.

Дослідження відеоігор в Україні нині лише починає поступово набирати обертів, проте, порівняно з кількістю закордонних досліджень у найрізноманітніших сферах науки, кількість досліджень все ще надзвичайно мала та сильно обмежена лише певними напрямками. Відтак, ми не віднайшли досліджень розглянутої нами гри в Україні, проте види японського художнього мистецтва, які нас цікавлять в нашій роботі, активно досліджуються – в цілому,

як окремі явища, так і більш конкретно, тобто досліджуються саме певні аспекти цих видів мистецтв, їхні вужчі напрямки, творчість лише певних художників тощо.

Науменко Н. та Науменко А. досліджують стилістичні особливості, школи та жанри графічного мистецтва Далекосхідного культурного регіону (Китаю та Японії), змальовуючи загальну картину його розвитку та особливості філософсько-світоглядного аспекту розглянутих видів мистецтва (Науменко, 2011). Автори досліджують японські та китайські каліграфію (яка цікавить їх найбільше), гравюри, графіку та живопис, зокрема й мистецтво ямато-е ілюстрацій емакімоно, живопису сумі-е, гравюри та живопис у стилі укійо-е.

Ладчин Я. здійснює глибоке дослідження художніх особливостей символізму в японському образотворчому мистецтві періоду Едо (Ладчин, 2024). Автор досліджує використання окремих природних символів у творчості тогочасних митців, а також акцентує увагу на кольоровій гамі та значенні кольорів для передачі емоцій та атмосфери. Дослідник також вивчає зображення міфологічних істот, предметів побуту та використання геометричних форм, змальовуючи при цьому їхню роль у вираженні духовних концепцій.

Дослідження окремих образів в японському образотворчому мистецтві ми можемо знайти в науковому доробку Ожога-Масловська А. (відображення образів кішок в сюжетах гравюр укійо-е) (Ожога-Масловська, 2023) та Рибалко С. (досліджує витоки й трансформації, причини та засоби трансляції візуального образу сакури та визначає основні етапи еволюції культу сакури та його інтерпретації в різноманітних японських мистецьких практиках) (Рибалко, 2022).

Наявний і ряд досліджень зв'язків японського образотворчого мистецтва з українським мистецтвом та наукою, зокрема цією темою також займалася Ожога-Масловська А.: в одній зі своїх статей вчена досліджує твори сучасних українських митців у контексті японської гравюри укійо-е та простежує звернення українських художників до цитат з відомих японських графічних творів, запозичення популярних в японській гравюрі образів та застосування художніх принципів та прийомів, характерних для творів укійо-е (Ожога-Масловська, 2015); в іншій своїй роботі вчена розглядає розвиток та поточний стан сходознавчих та японознавчих досліджень (зокрема досліджень художнього мистецтва) в Україні, виділяє основні школи та виокремлює ряд прізвищ українських вчених, які зробили фундаментальний вклад в розвиток цієї науки (Ожога-Масловська, 2014).

Руднева В. в своїх дослідженнях розглядає особливості художнього стилю та творчість певних мистецьких шкіл (Руднева, 2012), окремо досліджує та аналізує конкретні мистецькі твори певних японських художників (Руднева, 2014). Короткі описи та характеристики творів японського образотворчого мистецтва та їхні зображення ми можемо також віднайти у виданні «Мистецтво Азії та ісламського світу» упорядкованому співробітниками музею Ханенків, в

якому зібрано та охарактеризовано понад 150 творів, що зберігаються в музеї, зокрема і японських гравюр (Рудик, 2023).

Щодо наукових досліджень відеоігри, яку ми розглядаємо, то, як ми вже зазначали до цього, віднайти їх серед доробків українських вчених нам не вдалося. Проте якщо говорити про дослідження зв'язків явищ популярної культури (частиною якої є відеоігри) та японського традиційного мистецтва, то ми можемо взяти до уваги роботу Кужим А., в якій авторка розглядає вплив традиційних видів мистецтва середньовічної Японії – зокрема також і укійо-е та емакімоно, – на сучасну японську анімацію та мангу (Кужим, 2024).

Одне з великих закордонних праць, яке включає в себе й розділ, присвячений грі «Ōkami», це монографія Хадчінсон Р. «Японська культура через відеоігри», один з розділів якої повністю присвячений зазначеній грі. В ньому авторка всебічно досліджує різні аспекти гри (сюжети, мотиви, персонажів, локації) у зв'язку з реальною історією, культурою, міфологією, релігією та філософією Японії (Hutchinson, 2019). Зачіпає авторка й візуальний стиль гри, проте лише побіжно – маємо тільки зазначення, що стиль гри заснований на художньому стилі творів чорнилом сумі-е та каліграфії, без будь-яких деталей. Інша віднайдена нами праця, присвячена грі, була віднайдена нами в репозитарії університету Тампере, а саме магістерська робота Лловета Феррера М. (Llovet Ferrer, 2017). Автор досліджує, як Японія представлена у відеоіграх, зокрема у «Ōkami», проте основна мета роботи – з'ясувати, як репрезентація Японії в грі впливає на гравців, як представляє їм японську культуру, які культурні та філософські концепції включає в себе гра. Один з підрозділів роботи, «Естетика укійо-е», присвячений візуальному стилю гри. І хоча тут ми маємо трохи більше інформації про візуал гри, проте, так само як і попередня дослідниця, Лловет Феррер М. не заглиблюється в його аналіз та розбір (також, на відміну від Хадчінсон Р., він називає не мистецтво сумі-е, а лише укійо-е, так само обминаючи будь-які згадки про емакімоно).

Відеогра «Ōkami» – платформер, пригодницький бойовик, розроблений японською студією Clover Studio і випущений відеоігровим видавцем Capcom у 2006 році для консолі PlayStation 2 в Японії та Північній Америці, а в 2007 році в Європі та Австралії. В 2017 році гра була випущена з покращеною графікою і була перенесена на інші платформи, зокрема на Microsoft Windows, PlayStation 4 та Xbox One. Назва гри є каламбуром, оскільки японською мовою «ōkami» може означати «великий бог» (大神) або «вовк» (狼).

Дія гри відбувається у вигаданому світі, що нагадує класичну Японію, а історія заснована на японській міфології та фольклорі. Гравець бере на себе керування білим вовком, подобу якого тут приймає синтоїстська богиня сонця Аматерасу, й має врятувати Японію від зла й темряви, яку приніс восьмиголовий змії Ямато-но орочі, вивільнений необачним героєм Сусано, який в кінці з допомогою Аматерасу матиме подолати змія (тут ми чітко бачимо запозичення з японської міфології, де Ямато-но орочі був вбитий богом Сусано).

В подорожі з Аматерасу гравець зіштовхнеться з різними чудовиськами та перешкодами, зустрінеться з різними персонажами та побуває в цілому ряді локацій (які часто відсилають нас до реальних місць Японії, або ж до японського фольклору).

У візуальному стилі гри чітко прослідковується вплив традиційного японського образотворчого мистецтва, проте не лише одного стилю: початок гри, коли гравцю оповідають пролог історії, учасником якої він стане, на екрані наче розгортається довгий паперовий сувій, на якому хтось малює пензлем ілюстрації до наративу, який оповідається текстово (в грі існують «голоси», навіть закадровий голос оповідача, проте насправді це лише звукова імітація – справжніх слів вони не говорять, натомість гравці мають орієнтуватися лише на текст). Ці зображення монохромні, виконані чорним кольором, що відсилає нас до монохромного живопису чорнилом або тушшю, тобто до сумі-е. Контур має різну товщину, загострюючи акцент на певних об'єктах, що було важливо і для справжніх картин – важливою вважалася точність роботи пензлем і створення тональних варіацій від глибокого чорного до найделікатнішого відтінку сірого. Пустий простір, при цьому, також був важливий для збереження балансу картини та для контрастного виділення чорних частин. Картини сумі-е зазвичай виконували на сувоях у вертикальному їхньому положенні, в той час як довгі горизонтальні сувої частіше асоціювалися з кольоровим живописом.

Горизонтальні ж сувої, в яких оповідається певна історія, відсилають нас до ілюстрованих сувоїв з шовку або паперу емакімоно, характерним для яких був стиль кольорових ілюстрацій ямато-е. Перші такі японські сувої, запозичені з китайського мистецтва, датуються періодом Нара (710–794 рр. н. е.). Протягом наступних періодів Хейан (794–1185) та Камакура (1185–1333) емакімоно все більше відходили від китайського стилю зображень та виокремлювалися в свій оригінальний стиль. Зображали на них зазвичай сюжети битв, романтичні та релігійні сюжети, народні казки та історії про надприродний світ, міфологію. Сувої читали справа на ліво, відкриваючи його поступово (на відстань витягнутої руки), та переглядаючи, таким чином, кожен фрагмент окремо, поступово. Зображення в грі обмежене розмірами кадру, тому гравці, по суті, переглядають «сувій» прологу так само. Крім того, більшість сувоїв емакімоно містить каліграфічне текстове пояснення історії або на початку сувою, або безпосередньо перед кожною сценою, що, власне, ми маємо і в грі. Стилем емакімоно також оформлений ігровий бестіарій, який містить зображення всіх йокаїв та оні, з якими ми зіштовхнемося протягом гри, й при його перегляді ще яскравіше імітується розгортання сувою. Зображення мають характерні для ямато-е плавну композицію, з продуманим розміщенням всіх об'єктів, а також містить багату кольорову гаму й яскраві кольори.

Графічний стиль та дизайн графіки під час безпосереднього ігрового процесу відсилає нас до стилю укійо-е: японським мистецтвом акварелі та гравюр (створених також за допомогою різьблення по дереву), в якому творив,

наприклад, Кацушіка Хокусай – художник та гравером періоду Едо. Графіка має вищу контрастність, ніж традиційні картини, проте лінії, загальна палітра, стиль зображень дійсно сильно перегукується з творами укійо-е. Так, наприклад, ми маємо різну товщину та насиченість контурних ліній, що перегукується з використанням пензлів різної товщини та сухості. Деталізація облич, точніше, її відсутність також повторюється – на великих зображеннях, де люди були віддалені, очі та ніс часто зображали лише короткими лініями та точками (проте на реальних картинах відмічали також лінію губ, що в грі є не у всіх персонажів). В грі також відображені образи, характерні для японського мистецтва, наприклад активно використовується образ сакури. Дизайн усіх істот та об'єктів також максимально наслідує зображення традиційних художників (або й максимально повторює, якщо об'єкт був зображений на справжніх картинах).

Мистецтво каліграфії також віднайшло своє відображення в грі: по-перше, одна з ігрових механік («Божественний пензлик») передбачає малювання гравцем певних знаків для впливу на навколишній світ; по-друге, окремі канджі та цілі написи весь час з'являються в грі (неважливо, в якій її локалізації). Ігрова механіка зображена як розгортання сувою (гра завмирає, й з кольорового зображення перетворюється на жовтувато-коричневе, з ще більш помітною шершавою текстурою, наче поверх кадру розгортають сувій), над яким з'являється пензлик, вмочений в чорнило (піала з чорнилом також помітна в правому верхньому кутку екрана). Гравець може малювати цим пензлем, й при зображенні потрібного мазка відбувається вплив на навколишнє середовище. Щодо канджі та написів, то вони можуть з'являтися в світі гри або поверх нього, коли гравець впливає на світ (коли стається якась зміна після використання пензлика, як наприклад коли гравець змінює день на ніч і навпаки), так і наявні в уже згаданому бестіарії.

Цікавим фактом є те, що на початку створення гри розробники планували використати реалістичну графіку, більш типову для відеоігор, але тогочасні потужності PlayStation2 не дозволили реалізувати задум щодо суті гри з такою графікою. Один з концепт художників зобразив Аматарасу-вовка пензлем з тушшю, і Хідекі Камія – сценарист та лід дизайнер гри, – вигадав ідею зі стилізацією графіки в традиційному стилі, а гра була повністю переосмислена.

Отже, після проведеної роботи ми можемо зробити висновок, що візуальний стиль гри «Okami» дійсно заснований та натхненний традиційними стилями японського образотворчого мистецтва.

Літературні джерела

1. Hutchinson, R. (2019). *Japanese Culture Through Videogames*. Routledge.
2. Кужим, А. (2024). Витоки сучасного японського анімаційного мистецтва та його зв'язок зі спадщиною середньовіччя і нового часу. У Лахно О. та ін. (ред.), *Збірник матеріалів XXVII наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії*

- та географії (с. 176-178). ІВЦ ПНПУ.
3. Ладчин, Я. (2024). Художні особливості символізму в японському образотворчому мистецтві періоду едо. *Art-простір*, 1(4), 183-207. DOI : 10.28925/2519-4135.2024.410
 4. Лловет Феррер, М. (2017). *Representations of Japan by the video game industry: the case of Ōkami from a Japanophile perspective* [M.Sc. Thesis, University of Tampere]. Трепо: Etusivu. <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/102559>
 5. Науменко, Н., & Науменко, А. (2011). Графічне мистецтво Далекосхідного культурного регіону. *Імідж сучасного педагога*, № 7(116), 45-49.
 6. Ожога-Масловська, А. (2014). Українське японознавство в царині образотворчого мистецтва: головні тенденції розвитку. У Бикова І. та ін. (ред.), *Сучасні тенденції сходознавства: збірник наукових праць за матеріалами X Всеукраїнської науково-практичної конференції 11–12 квітня 2014 року*. ХНПУ. 147-150
 7. Ожога-Масловська, А. В. (2015). Ремінісценції японської гравюри укійо-е в сучасній художній практиці України. *Art-простір*, 1, 94-99. <https://art-space.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/23>
 8. Ожога-Масловська, А. (2023). Кішки в японській гравюрі укійо-е. У Рябуха Н. (ред.), *Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції, 22–23 листопада 2023 р. : тези допов.* ХДАК. 233-234
 9. Рибалко, С. (2022). Образ сакури у візуальній культурі Японії: витоки та трансформації. *Культура України*, 78, 126-134. DOI : 10.31516/2410-5325.078.16
 10. Руднева, В. (2012). Митці школи Утагава представники міської культури періоду Токугава. *Мовні і концептуальні картини світу*, 40, 363-371. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2012_40_71
 11. Руднева, В. (2014). Самобутність японської гравюри на прикладі ксилографії Утагани Кунісади «Вірш Кі-но Цураюкі» із колекції Б.І. Ханенка. У Бикова І. та ін. (ред.), *Сучасні тенденції сходознавства: збірник наукових праць за матеріалами X Всеукраїнської науково-практичної конференції 11–12 квітня 2014 року*. ХНПУ. 155-159
 12. Рудик, Г. (2023). *Мистецтво Азії та Ісламського світу*. Сафран.